
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 336.74

DOI 10.5281/zenodo.13899414

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ РЕГИОНА

CRYPTOCURRENCY AND BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES IN THE DIGITAL ECONOMY

ВВЕДЕНСКАЯ РОЗА РИФКАТОВНА,

*Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ.*

VVEDENSKAYA ROZA RIFKATOVNA,

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration.

В статье определяется роль и оценивается значимость информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в управлении инвестиционной привлекательностью регионов. Обосновывается, что эффективное использование ИКТ может существенно повысить уровень привлечения инвестиций, улучшить взаимодействие между государственными органами, бизнесом и населением, а также оптимизировать процессы управления. Анализируются современные ИКТ-решения, применяемые в регионах для мониторинга инвестиционной среды, оценки ее привлекательности и формирования инвестиционных предложений. Рассматриваются примеры успешных практик внедрения ИКТ в регионах разных стран. В результате выделены ключевые факторы, влияющие на успешность применения ИКТ в инвестиционном управлении, и предложены рекомендации для повышения эффективности данных технологий в контексте регионального развития.

The article defines the role and evaluates the importance of information and communication technologies (ICT) in managing the investment attractiveness of regions. It is proved that the effective use of ICT can significantly increase the level of investment attraction, improve interaction between government agencies, business and the public, as well as optimize management processes. The article analyzes modern ICT solutions used in the regions to monitor the investment environment, assess its attractiveness and form investment proposals. Examples of successful ICT implementation practices in regions of different countries are considered. As a result, the key factors influencing the success of the use of ICT in investment management are highlighted, and recommendations for improving the effectiveness of these technologies in the context of regional development are proposed.

Ключевые слова: *инвестиционная привлекательность, информационно-коммуникационные технологии, управление, региональное развитие, ИКТ, мониторинг инвестиционной среды, государственные органы, инвестиционные предложения, успешные практики.*

Key words: *Investment attractiveness, information and communication technologies, governance, regional development, ICT, monitoring the investment environment, government agencies, investment proposals, best practices.*

Формирование информационного общества в России выражается в процессе информатизации, который носит повсеместный характер, обуславливает масштабные изменения во всех сферах общественной жизни, трансформирует характер социального взаимодействия и знаменует переход к новому этапу общественного развития. Под информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) понимается совокупность интегрированных методов, производственных процессов, программного и аппаратного обеспечения для сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования информации в интересах пользователей [3].

Информационные и коммуникационные технологии распространились на все сферы жизни, и их использование позволяет быстро и эффективно взаимодействовать между отдельными людьми, группами и организациями. В экономической сфере информационно-коммуникационные технологии используются для организационной деятельности, управления бизнесом, маркетинга, инвестиций и т.д. Стоит отметить, что во время пандемии Covid-19 и последующей дестабилизации социально-экономических процессов стала очевидной важная роль информационно-коммуникационных технологий в функционировании организаций и предприятий.

Развитие информационно-коммуникационных технологий способствует экономическому развитию, социальной интеграции и совершенствованию таких областей, как управление, наука и культура. Инвестируя в развитие ИКТ, государство проводит политику, которая фактически стимулирует экономический рост, в том числе способствует привлечению отечественных и иностранных инвестиций. Наиболее известной инициативой государства по продвижению, стимулированию и развитию ИКТ является государственная программа «Информационное общество». Целью государственной программы «Информационное общество» и «Цифровая экономика Российской Федерации» является существенное повышение качества жизни и работы граждан, улучшение организационных условий и развитие экономического потенциала страны на основе использования информационно-коммуникационных технологий [2].

Инвестиционная привлекательность – это сложный и интегрированный показатель, состоящий из множества элементов, таких как производство, ресурсы (финансовые, трудовые и ресурсы знаний), инфраструктура и институты [1].

Для инвесторов, которые являются рациональными игроками рынка, важен вопрос о том, насколько привлекателен тот или иной регион с точки зрения вложения средств. Результатом благоприятного инвестиционного климата в том или ином регионе является увеличение капитала и экономический рост в целевом регионе. В условиях, когда многие организации, поддерживающие жизнедеятельность местного населения, закрылись или были вынуждены прекратить свою деятельность из-за пандемии и последующих экономических потрясений, инвестиции необходимы для поддержания стабильной социальной среды и реализации целей устойчивого развития. Поэтому можно предположить, что региональные образования, руководство которых разрабатывает программы по повышению инвестиционной привлекательности и улучшению инвестиционного климата, с большей вероятностью добьются желаемого экономического роста. В тоже время при разработке таких программ необходимо учитывать слабые и сильные стороны региона при оценке рисков и возможностей для потенциальных инвесторов [4].

В тоже время, ИТ-индустрия привлекает все больше частных и государственных инвестиционных ресурсов: в 2022 году инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности «Деятельность в области информатизации и связи» (ОКВЭД 2) составили 769,7 млрд рублей или 4,0% в общей структуре инвестиций Российской Федерации. Еще в 2009 году инвестиции в основной капитал по виду «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий» (ОКВЭД) составляли 0,1% от об-

щего объема инвестиций в стране, то есть за десять лет удельный вес вырос в 40 раз [3].

Согласно исследованиям в научной литературе, информационно-коммуникационные технологии способствуют ускорению экономического роста, интеграции с другими секторами, развитию мировой торговли и других видов экономической деятельности. При этом обобщение различных элементов, способствующих развитию информационно-коммуникационных технологий (далее-ИКТ), позволяет выделить инвестиционную составляющую как доминирующий фактор цифровизации экономики; инвестиции в ИКТ стали неотъемлемым элементом стратегий развития современных организаций. В условиях стремительного технологического прогресса и растущей конкуренции различные подходы к инвестиционной политике в этой области становятся важными факторами успеха для компаний. Инвестиции в цифровую трансформацию стали необходимым условием устойчивого развития предприятий. Различные отрасли, включая производство, здравоохранение, финансы и образование, активно внедряют инновационные технологии для оптимизации бизнес-процессов и повышения эффективности. Инвестиции в облачные технологии становятся основой цифровой трансформации, поскольку они повышают доступность данных, улучшают совместную работу и позволяют гибко адаптироваться к меняющимся условиям рынка. Растущий интерес к искусственному интеллекту (ИИ) и другим инновационным технологиям стимулирует инвестиции в исследования и разработки с целью использования ИИ для автоматизации процессов, анализа больших данных и улучшения процесса принятия решений. По мере увеличения объема данных и роста ценности информации, инвестиции в кибербезопасность становятся приоритетными. Предприятия стремятся защититься от киберугроз, предотвращая утечку данных и защищая свое интернет-пространство.

Согласно данным, представленным в отечественной и зарубежной литературе, в 2024 году большая часть инвестиций в программное обеспечение и базы данных будет приходиться на инвестиции в организации сектора недвижимости (37%) и финансового сектора (28%). Доля инвестиций в программное обеспечение и базы данных в реальном секторе экономики составляет менее 15%, в то время как, по данным [6], инвестиции в ИТ составляют 6,5% от общего объема частных инвестиций в России, что почти в два раза выше, чем в среднем по Западной Европе, и в четыре раза выше, чем в США. Доля России в мировом потреблении ИКТ в корпоративном секторе составляет 1% по сравнению с 7% в Великобритании, 6% в Китае и 5% в Германии, которые демонстрируют схожие показатели. Лещенко Н.П., Альмоседи Х.К. и Херчевская Н.Р. подчеркивают, что выход предприятий в реальный сектор бизнеса может замедлить процесс цифровизации из-за нецифровых методов работы и отношений с потребителями. Например, автоматизация и роботизация производства играют ключевую роль в тяжелой промышленности, в то время как виртуализация, удаленный доступ и кросс-канальная коммуникация являются приоритетными в финансовом секторе и государственном управлении.

Аналогичное развитие событий можно проследить и на примере других регионов, например Самарской области. В целом в 2017-2019 гг. в Самарской области, в связи с общими условиями экономического развития региона, наблюдалась разносторонняя тенденция в инвестиционной сфере. Так, в 2017 году сохранялась положительная динамика инвестиций в основной капитал, что в определенной степени было связано с реализацией отдельных крупных инвестиционных проектов; в 2018 году завершение отдельных инвестиционных проектов замедлило динамику развития инвестиций в отдельные сферы экономической деятельности, а высокие базовые показатели предыдущего года оказали негативное влияние на формирование показателей инвестиционной деятельности за 2018 год (-20%); в 2019 году наблюдалось постепенное восстановление инвестиционной активности, а рост объема инвестиций превысил 2%.

В последние годы в Самарской области сохранялось преимущественное инвестирование

ние видов экономической деятельности, обеспечивающих технический прогресс и дальнейшее развитие экономики. Отдельно стоит отметить, что 2019 г. положительная динамика роста объема инвестиций в исследуемом периоде сложилась и в секторе информационных технологий и связи: индекс физического объема составил почти 120% к 2018 г. (или 7,8 млрд р.), при этом удельный вес организаций в общем объеме региональных инвестиций остается не значительным (около 3%) [3].

Циклическая взаимосвязь «инвестиции-инфраструктура-инвестиции» проявляется на мезоуровне в региональном разрезе через следующие индексы.

Индекс «Цифровая Россия» отражает наличие и успешность инициатив, связанных с цифровизацией, в субъектах Российской Федерации [5]. Данные по индексу за 2023 год, где были опубликованы основные регионы, представлены в табл. 1 [5]. Кроме того, рекомендуется оценивать основные регионы по объему инвестиций в основной капитал. Чтобы сделать данные сопоставимыми с результатами индекса «Цифровая Россия» и минимизировать экономические колебания в рамках одного года, был рассчитан рейтинг основных регионов по инвестиционной активности на основе среднего объема инвестиций в основной капитал за 2020-2023 годы. Соответствующие результаты также представлены в табл. 1 [3; 6, с. 884].

Таблица 1. Топ-10 субъектов Российской Федерации по значению индекса «Цифровая Россия» (баллы) и место этих регионов в рейтинге субъектов Российской Федерации по объему инвестиций в основной капитал

Наименование субъекта РФ	Балл в 2023	Место
г. Москва	77,03	1
Республика Татарстан	76,48	2
г. Санкт-Петербург	76,44	3
Московская область	76,25	4
Тюменская область	76,19	5
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра	75,81	6
Ямало-Ненецкий автономный округ	74,48	7
Республика Башкортостан	74,43	8
Ленинградская область	73,15	9
Новосибирская область	73,19	10

Полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что наибольшей инвестиционной привлекательностью обладают те регионы, где процесс цифровизации развит на более высоком уровне.

Рис. 1. Модель наращивания инвестиционной активности в регионе на базе информационно-коммуникационной инфраструктуры

Таким образом, модель повышения инвестиционной активности в регионе на основе информационно-коммуникационной инфраструктуры можно представить следующим образом (см. рис. 1). Факторами данной модели являются региональные административные органы, ИТ-компании и компании из других секторов экономики, инвестирующие в инновационное развитие. Тематика-инвестиции в целом и инвестиции в инновации в частности. Взаимозависимость между факторами отражает меры государственной поддержки (финансовой и нефинансовой) ИТ-сектора и инновационную активность частного сектора, представленную ростом инвестиционной активности в рамках цифровых технологий.

В современных экономических условиях инвестиционная деятельность имеет особое значение с точки зрения создания производственного потенциала, обеспечения устойчивых темпов экономического роста и укрепления конкурентоспособности как самих экономических субъектов, так и региональной экономики в целом. Положительный эффект от инвестиций в местную экономику сказывается и на производственной деятельности предприятий, предоставляя возможность усилить их производственный потенциал за счет внедрения новых технологий и инноваций, увеличения выпуска конкурентоспособной продукции.

В качестве дальнейшего направления исследований целесообразно изучить зарубежный опыт развивающихся стран и регионов, структура экономики и уровень инновационного развития которых схожи с российскими регионами. Это позволит сформулировать комплекс успешных мер по совершенствованию региональной инновационной политики в области цифровых технологий и повышению инвестиционной привлекательности регионов.

Заключение.

Информационно-коммуникационные технологии играют важную роль в повышении инвестиционной привлекательности региона. Их эффективное использование может стать ключевым фактором привлечения инвесторов, оптимизации бизнес-процессов и обеспечения устойчивого развития. Важно, чтобы регион постоянно развивал свою ИКТ-стратегию и адаптировал ее к современным вызовам и требованиям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамян Г.А. Особенности инновационной политики органов исполнительной власти в интересах повышения конкурентоспособности регионов (на примере Ростовской области) // Вопросы инновационной экономики. 2021. Т. 11. № 1. С. 131-140.
2. Кадацкая Д.В. Сквозные технологии в эпоху цифровой экономики как фактор формирования инновационной предпринимательской среды / Д.В. Кадацкая, Ю.С. Лаврова // Modern Economy Success. 2020. № 2. С. 94-99.
3. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). URL: <https://rosstat.gov.ru>.
4. Zaring O. Building regional innovation capacity: linking knowledge-intensive innovative entrepreneurship and innovation governance / O. Zaring, S. Szucs, M. Mckelvey // International Journal of Entrepreneurship and Small Business. 2021. Vol. 42. No. 1/2. pp. 27-50.
5. Индекс «Цифровая Россия». URL: https://finance.skolkovo.ru/downloads/documents/FinChair/Research_Reports/SKOLKOVO_Digital_Russia_Report_Full_2019-04_ru.
6. Абрамян Г.А. Анализ конкурентоспособности экономики российских регионов в условиях борьбы за инвестиции // Экономические отношения. 2020. Т. 10. № 3. С. 879-898.

© Введенская Р.Р., 2024.